

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК ВИД ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры методики физической культуры

Ирматов Шавкат Анварович

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией элективных курсов по физической культуре и спорту на примере преподавания легкой атлетики на базе

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, легкая атлетика.

Физическое воспитание в учебных заведениях призвано укреплять здоровье, способствовать нормальному физическому развитию. На занятиях физической культурой учащиеся получают важные навыки в двигательной деятельности – в беге, ходьбе, метании предмета и так далее. К сожалению, отмечается тенденция растущего пассивного отношения студентов к практическим занятиям по физической культуре, что вызывает необходимость искать новые формы приобщения молодежи к двигательной активности, поскольку наблюдается отрицательная динамика в состоянии здоровья и показателей физической подготовленности студентов начальных курсов.

В связи с этим возникает необходимость поиска путей актуализации образовательного процесса по физической культуре в соответствии с учебными планами высшего учебного заведения. Наиболее оптимальным способом, который должен повысить интерес к учебным занятиям по дисциплине «Физическая культура» является спортивно-ориентированное физическое воспитание в форме элективных курсов, так как они основаны на учете интересов, обучающихся к конкретным видам спорта с учетом их индивидуальных особенностей.

Легкая атлетика как один из основных и наиболее массовых видов спорта, способна развивать все эти виды физических упражнений. В нашей стране легкая атлетика составляет основную часть программы всех образовательных учреждений. И это вовсе не случайно, так как эти упражнения развивают организм наиболее равномерно и гармонично. Системы легкоатлетических упражнений имеют оздоровительный эффект для всего организма в целом.

Помимо мышечной активности они развивают сердечно-сосудистую систему, дыхание, вестибулярный аппарат, реакцию. Занятия легкой атлетики воспитывает командный дух, чувство коллективизма. В дальнейшей жизни навыки, полученные на занятиях по легкой атлетике, пригодятся в трудовой деятельности, в армейской жизни. Именно занятия по легкой атлетике в рамках реализации комплекса ГТО в своё время сыграли положительную роль.

Лёгкая атлетика – олимпийский вид спорта, который включает в себя бег, ходьбу, прыжки и метания. Она относится к числу популярных видов спорта, так как не требует специальных условий для занятий. Основные физические качества, которые развивает лёгкая атлетика – это выносливость, сила, скорость, гибкость. Занятия лёгкой атлетикой помогают приобрести двигательные навыки ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий, которые необходимы в повседневной жизни. Так же приобретаются навыки координации движений, быстрого перемещения и рационального выполнения сложных физических упражнений.

Сначала следует подготовительный этап непосредственно до тренировки. Растяжка мышц является неотъемлемой частью занятий, но только в том случае, если предварительно разогрето тело, например, ненавязчивым бегом в течение 15-20 минут. Для этих целей применяются специальные беговые упражнения: семенящий бег с носка на пятку; семенящий бег с пятки на носок; бег с высоким подниманием бедра; много со сменой ног (прыжки с одной ноги на другую с акцентом на длину, которые призваны для разминки четырехглавой бедренной и трехглавой голенистопадной мышцы); ускорение.

Следует обратить внимание на то, что любые статические упражнения до делать как можно больше упражнений в динамике для того, чтобы разогнать кровь. Далее следуют разминочные упражнения: круговые движения головой в правую и левую стороны; рывки руками (вверх/вниз): правая рука вверху левая внизу, на 1-2 рывки руками, на 3-4 осуществляется смена рук; круговые движения в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах; наклоны туловища в стороны; круговые движения в тазобедренном суставе; перенос веса тела с одной ноги на другую.

Присед на одной ноге, другая в сторону, на 1 пережат в одну сторону на 2 в другую. Выпады вперед с одной ноги на другую. Присед на опорной ноге, маховая назад в прямом положении. На 1-2 пружинистые движения, 3-4 смена ног. Произвольные круговые движения в коленном и голеностопном суставах. Отметим, что именно легкая атлетика позволяет максимально привлечь студентов к занятиям спорту в отличие от игровых видов: не требуется в большинстве видов специального оборудования, предварительной подготовки, специфических данных (рост, координация, сила подачи).

Наиболее популярными среди студентов занимающихся легкой атлетикой, являются беговые тренировки. Среди основных видов бега можно выделить следующие: короткие, средние и длинные дистанции, бег с какими-либо барьерами или препятствиями, эстафетный бег. Классическими дистанциями в беге на короткие дистанции являются: бег на 100, 200 и 400 метров. Основные дистанции в беге на средние дистанции: 800, 1500 и 3000 метров (с препятствиями).

Дистанции от 3000 метров принято называть длинными (или стайерские). Студенты, состоящие в легкоатлетической команде филиала, участвуют в таких ежегодных соревнованиях.

В заключение отметим, что комплексные занятия по легкой атлетике в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту являются одним из «механизмов» реализации целей и задач по профилактике заболеваний и

вредных привычек, а также укрепляют здоровье, поддерживают высокую работоспособность человека, формируют потребность личности в физическом и нравственном совершенствовании, развитии волевых качеств личности.

Список литературы:

1. Морозинская А.Е. Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации. 2015. С. 149-153.
2. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
3. Gofurov Abdushokir Makhmudovich, Irmatov Shavkat Anvarovich, Inomov Fahriddin O'rmonovich. "Development of physical activity of students based on physical education and sports classes." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 135-141.
4. Умарова, Абдусамат Абдумаликович, Зулхумор Уринбоевна Умарова, Шавкат Анварович Ирматов. "Рационализация способности к произвольной саморегуляции у бадминтонистов." International conference: problems and scientific solutions.1. 6. 2022.
5. Inomov Fakhriddin Ormonjonovich "Methods of determining degrees of scoliosis." Asia pacific journal of marketing & management review (2022): 319-324.
6. Inomov Fakhriddin Ormonjonovich "Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 3.12 (2022): 58-62.
7. Араббоев К. Т. "Особенности адаптации студентов высшей физкультурно-педагогической школы к учебной и спортивной деятельности." Педагогические науки 5 (2011): 128-131.

8. Arabboyev Qaxramon Tohirjonovich, "Adaptation of athlete students to student life." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 272-276.
9. Ғофуров Абдувоҳид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *Инновации в педагогике и психологии* 5.4 (2022).
10. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 506-507.
11. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 4-9.
12. Makhmudovich, Gafurov Abdushokir. "Medical problems of sports selection and sports orientation." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 313-318.
13. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
14. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress* (2022): 35-45.
15. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.

16. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., "“UzBridge” электрон журнали."
17. Talipdjanov Alijan Akramovich, Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
18. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.
19. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.
20. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.
21. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline “Sports” In Higher Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research* 3.02 (2021): 21-23.
22. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 202-205.
23. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 117-119.
24. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o‘rgatishning umumiy asoslari." *Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations* 2.1 (2023): 22-28

25. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.